

GESTÃO DE CUSTOS, EFICIÊNCIA ECONÔMICA E PRECIFICAÇÃO: EVIDÊNCIAS EM MICROEMPRESA MADEIREIRA DO CENTRO-SUL PARANAENSE

 DOI: 10.5281/zenodo.18567351

Rayssa Almeida Gatto Stadler

*Contadora, Universidade Estadual do Centro-Oeste (UNICENTRO), Irati, Paraná,
Brasil. E-mail: rayssaalmeidaqatto222@gmail.com*

Telma Regina Stroparo

*Doutora em Geografia, Universidade Estadual do Centro-Oeste (UNICENTRO), Irati,
Paraná, Brasil. E-mail: telma@unicentro.br*

RESUMO

O setor madeireiro brasileiro apresenta elevada relevância econômica, porém enfrenta desafios recorrentes relacionados à gestão de custos e à definição de estratégias de precificação em contextos de elevada concorrência. Nesse cenário, o presente estudo tem como objetivo analisar a relação entre gestão de custos, eficiência econômica e precificação em microempresa do setor madeireiro localizada no Centro-Sul Paranaense. Metodologicamente, trata-se de um estudo de caso, de abordagem quantitativa, desenvolvido a partir de dados contábeis e operacionais extraídos dos registros internos da empresa analisada. A análise compreendeu a apuração dos custos diretos e indiretos do processo produtivo, bem como a aplicação do método de precificação por mark-up, possibilitando a comparação entre o preço de venda ideal, orientado por custos, e o preço efetivamente praticado no mercado. Os resultados evidenciam que a adoção de preços baseados predominantemente em referências de mercado, embora contribua para a manutenção da competitividade, compromete a eficiência econômica da empresa quando comparada ao cenário de precificação fundamentada nos custos reais de produção. Observou-se que o preço de venda ideal proporcionaria um desempenho econômico-financeiro superior, refletido no aumento da margem de lucro e do resultado líquido. Os resultados apontam que a gestão de custos constitui elemento central para o aprimoramento das estratégias de precificação, fornecendo subsídios consistentes para a tomada de decisão e para a melhoria do desempenho econômico de microempresas do setor madeireiro.

Palavras-chave: Gestão de Custos. Eficiência Econômica. Precificação. Mark-up. Setor Madeireiro.

ABSTRACT

The Brazilian timber sector holds substantial economic relevance; however, it faces recurrent challenges related to cost management and the definition of pricing

strategies in highly competitive environments. In this context, this study aims to analyze the relationship between cost management, economic efficiency, and pricing in a microenterprise operating in the timber sector in the Center-South region of Paraná, Brazil. Methodologically, this research is characterized as a case study with a quantitative approach, developed based on accounting and operational data extracted from the internal records of the analyzed firm. The analysis involved the identification of direct and indirect production costs, as well as the application of the mark-up pricing method, enabling a comparison between the cost-based ideal selling price and the price effectively practiced in the market. The results indicate that pricing strategies predominantly guided by market references, although contributing to competitive positioning, compromise the firm's economic efficiency when compared to cost-oriented pricing grounded in actual production costs. It was observed that the adoption of the ideal selling price would result in superior economic and financial performance, reflected in increased profit margins and net income. The study concludes that cost management constitutes a central element for improving pricing strategies, providing consistent support for decision-making and enhancing the economic performance of microenterprises in the timber sector.

Keywords: Cost Management. Economic Efficiency. Pricing. Mark-up. Timber Sector.

1. INTRODUÇÃO

O setor madeireiro no Brasil ocupa uma posição de destaque na economia nacional, com cerca de 49 mil empresas dedicadas à produção de madeira sólida, representando aproximadamente 5,8% do Produto Interno Bruto (PIB) do país (ABIMCI, 2022). Além de sua relevância econômica, esse setor desempenha um papel importante na geração de empregos e no fornecimento de matérias-primas para diversos outros segmentos industriais. Apesar de sua importância, as empresas do setor madeireiro enfrentam desafios significativos, como a gestão eficiente dos custos de produção e a precificação adequada de seus produtos, aspectos que são essenciais para a manutenção de sua competitividade e lucratividade (Araújo et al., 2017; da Silva Ramos; Cordeiro, 2021; Pordeus; Stroparo, 2021).

Nesse contexto, a eficiência econômica pode ser compreendida como a capacidade da empresa em converter custos produtivos em resultados econômico-financeiros consistentes, por meio da adequada articulação entre estrutura de custos, estratégias de precificação e desempenho operacional. Tal perspectiva permite avaliar não apenas a lucratividade imediata, mas também a racionalidade econômica das decisões adotadas no processo produtivo e comercial (Zielinski; Stroparo, 2023; Stroparo; Hrycyna, 2024)

Desta forma, a contabilidade de custos se destaca como uma ferramenta fundamental para a administração eficiente, permitindo a identificação de oportunidades para otimização de recursos, melhoria de processos e, conseqüentemente, aumento da lucratividade. A correta gestão dos custos de produção, que inclui não apenas os produtos principais, mas também os subprodutos como serragem e lenha, é essencial para agregar valor e otimizar os resultados financeiros (Martins, 2018).

O objetivo geral da pesquisa é analisar o processo produtivo da empresa madeireira, com foco na identificação dos custos de produção e na determinação da precificação dos produtos, considerando o custo operacional identificado. A proposta é mapear as atividades produtivas, identificar os custos envolvidos e propor uma estratégia de precificação com base no mark-up e na realidade operacional da empresa. Para atender a esse objetivo, o estudo adota uma abordagem empírica, baseada na análise de dados contábeis e operacionais da empresa investigada, permitindo a comparação entre diferentes cenários de precificação e seus respectivos impactos sobre o desempenho econômico.

Embora a precificação orientada por preços de mercado seja uma prática recorrente em microempresas, sua adoção sem o suporte de informações detalhadas sobre os custos reais de produção pode comprometer a eficiência econômica da operação, sobretudo em ambientes caracterizados por elevada concorrência e margens reduzidas, como o setor madeireiro (Pordeus; Stroparo, 2021; Ramos; Stroparo; Cordeiro, 2021; Stroparo *et al.*, 2024)

Assim, o estudo analisa a gestão de custos e sua influência na precificação e na eficiência econômica de uma microempresa do setor madeireiro localizada no Centro-Sul Paranaense. Ressalta-se, contudo, que os resultados apresentados estão circunscritos à realidade da empresa analisada e ao contexto regional em que se insere, não sendo passíveis de generalização direta, mas oferecendo evidências empíricas relevantes para a compreensão da dinâmica de custos e precificação em microempresas do setor madeireiro.

REFERENCIAL TEÓRICO

Gestão de Custos e Eficiência Econômica

A gestão de custos constitui um dos pilares centrais da contabilidade gerencial,

especialmente em contextos empresariais caracterizados por elevada competitividade e margens reduzidas. Para além da função de mensuração dos gastos produtivos, a gestão de custos assume papel estratégico ao fornecer informações essenciais para o planeamento, o controle e a avaliação do desempenho económico das organizações (Martins, 2018; Horngren et al., 2018).

No âmbito analítico, a eficiência económica pode ser compreendida como a capacidade da empresa em transformar recursos produtivos como capital, trabalho e insumos em resultados económicos consistentes, considerando a relação entre custos incorridos, preços praticados e retornos obtidos. Sob essa perspectiva, não se trata apenas de reduzir custos, mas de compreendê-los de forma sistêmica, avaliando sua adequação à estrutura produtiva e às estratégias competitivas adotadas (Kaplan; Atkinson, 2015).

Estudos internacionais em contabilidade gerencial destacam que empresas com sistemas de custeio estruturados apresentam maior capacidade de identificar ineficiências operacionais, precificar adequadamente seus produtos e sustentar desempenho económico superior no médio e longo prazo (Drury, 2018; Laitinen, 2019). Em microempresas, essa relação torna-se ainda mais crítica, uma vez que a menor escala produtiva reduz a margem de absorção de erros na alocação de custos e na definição de preços.

Nesse sentido, a gestão de custos deve ser compreendida como instrumento de racionalidade económica, capaz de orientar decisões gerenciais e contribuir para a eficiência económica da organização, especialmente em setores intensivos em matéria-prima e energia, como o setor madeireiro

2.2 Precificação e Estratégias Baseadas em Custos

A precificação representa uma das decisões gerenciais mais sensíveis no contexto empresarial, pois envolve o equilíbrio entre custos de produção, condições de mercado e objetivos económicos da organização. A literatura destaca que estratégias de precificação inadequadas podem comprometer significativamente o desempenho económico, mesmo em empresas tecnicamente eficientes do ponto de vista produtivo (Hinterhuber; Liozu, 2014).

De modo geral, as abordagens de precificação podem ser agrupadas em estratégias orientadas por custos, por mercado ou por valor percebido. Em

microempresas inseridas em mercados altamente competitivos, observa-se a predominância de práticas orientadas por preços de mercado ou pela concorrência, frequentemente adotadas sem uma análise sistemática da estrutura de custos (Ingenbleek, 2007). Embora essa prática possa favorecer a manutenção da participação de mercado no curto prazo, ela tende a comprometer a eficiência econômica quando os preços praticados não refletem os custos reais de produção.

A literatura internacional aponta que a dissociação entre custos e preços constitui uma das principais fontes de fragilidade econômica em pequenas empresas, ampliando o risco de margens insuficientes e de resultados financeiros inferiores ao potencial operacional (OECD, 2017; Li, 2023). Nesse contexto, estratégias de precificação baseadas em custos configuram-se como instrumentos relevantes para avaliar a viabilidade econômica das operações e apoiar decisões gerenciais mais consistentes.

Bruni e Famá (2019) destacam que entender os componentes dos custos e os métodos de precificação é essencial para alcançar resultados positivos nas empresas. A correta definição de preços não só melhora os resultados financeiros, mas também é fundamental para a competitividade e sustentabilidade da empresa, especialmente em setores voláteis como o de madeira (Bruni, 2018). Em mercados competitivos com margens reduzidas, a precificação adequada torna-se ainda mais relevante. Gonçalves et al. (2021) também enfatizam a importância de estabelecer preços adequados para a competitividade dos negócios.

Literatura internacional é vasta sobre o assunto abarcando o tema de forma clássica (Branda; Marozzo; Talia, 2020; Gonzalez, 1997; Kant, 2010; Hollensen, 2006; Saxena, 2009) ou modernamente como resultado da utilização de ferramentas combinadas como big data com outras tecnologicamente avançadas (OECD, 2017, Aparicio; Misra, 2023; Ingenbleek, 2007).

O preço, portanto, não é um conceito homogêneo e universal, mas sim multidimensional, com diferentes significados e aplicações dependendo do contexto e dos agentes envolvidos na negociação (Hollensen, 2006; Saxena, 2009). Hollensen (2006) destaca que o preço pode ser visto sob diferentes perspectivas, como valor percebido pelo consumidor, custos de produção, ou como um mecanismo estratégico para posicionamento no mercado. Da mesma forma, Saxena (2009) complementa que o preço pode refletir fatores como qualidade do produto, competitividade e até mesmo políticas econômicas que afetam a oferta e demanda de bens.

No contexto de precificação da madeira, essas dimensões se tornam particularmente relevantes, visto que o preço da madeira não é determinado apenas pelos custos diretos de produção, mas também pela volatilidade do mercado e por fatores externos, como políticas ambientais e impactos no uso do solo.

Assim, a compreensão do preço como um conceito multidimensional ajuda a estabelecer estratégias de precificação mais abrangentes e eficazes, capazes de considerar não apenas os custos e retornos, mas também aspectos subjacentes como os inerentes à variabilidade do mercado madeireiro (Aparicio; Misra, 2023; Ingenbleek, 2007; Kant, 2010; Li, 2023; Yang; Feng; Whinston, 2022, Hollensen, 2006).

Crepaldi e Crepaldi (2023) explicam que o preço de venda deve equilibrar o preço de mercado com os custos e despesas, evitando estratégias de redução de preços sem critérios claros, que podem levar a prejuízos. O preço de venda, além de cobrir custos, deve garantir margens de lucro para despesas administrativas e retorno sobre o capital investido (Yanase, 2018). Dubois (2019) aponta que o custo de produção é um fator primordial na determinação do preço de venda e que métodos mais sofisticados são agora necessários para precificação. O método de mark-up é amplamente utilizado por ser simples e flexível, permitindo ajustes de preços com base em metas de lucro e condições de mercado (Dubois, 2019; Staziacki; Stroparo, 2023)

Segundo Dubois (2019), o mark-up é um método direto para definir os preços de produtos fabricados por empresas. Essa abordagem envolve a aplicação de um índice sobre o custo do produto, considerando impostos e encargos, para estabelecer o preço de venda. Além disso, Carvalho (2019) afirma que esse preço pode ser adaptado de acordo com a demanda e as preferências dos consumidores, impactando a margem de lucro da empresa. O mark-up é um índice que engloba as despesas gerais e administrativas, despesas comerciais, impostos e a margem de lucro almejada. Essa fórmula é fundamental para a precificação de produtos e serviços, pois determina o preço de venda necessário para cobrir todos esses elementos e alcançar a margem desejada (Veiga e Santos, 2016).

Na tabela 1, são apresentados os fatores a serem contemplados no cálculo do mark-up:

Tabela 1 - Componentes Essenciais para o Cálculo Do Mark-Up

ELEMENTO	DESCRIÇÃO
Despesa Fixa	Englobam os custos independentes da quantidade de produtos produzidos ou vendidos, como aluguel, salários administrativos, seguros e depreciação.
Despesa Tributária	Inclui os impostos que a empresa deve pagar sobre suas vendas ou lucro. Normalmente, é uma percentagem da receita ou do lucro e varia conforme o país.
Despesa Comercial	Relacionada às atividades de vendas e marketing, como comissões de vendedores, publicidade, promoções e outros custos associados à comercialização.
Margem Desejada	O lucro que a empresa planeja obter sobre o custo dos produtos vendidos, ajustado conforme as metas de lucro e a competitividade do mercado.

FONTE: Adaptado de Veiga e Santos (2016).

Nesse contexto, Bernardi (2017, p. 139) afirma que “O preço deve ser suficiente para cobrir os custos, as despesas e os impostos e propiciar um lucro na venda”. Portanto, com base nos elementos apresentados, constrói-se a estrutura do mark-up, onde o preço de venda é calculado como a soma desses componentes, conforme a seguir:

$$\text{Mark-up Multiplicador} = \frac{1}{1-(DF+DT+DC+Mg)}$$

Em que:

DF = Despesas Fixas

DT = Despesas Tributárias DC = Despesas Comerciais

Mg = Margem Desejada

Yanase (2018) enfatiza que o método Mark-up é amplamente utilizado pelas empresas, principalmente devido à sua simplicidade de implementação e flexibilidade para ajustar preços conforme metas de lucro e variações do mercado. Além disso, ao considerar custos fixos e despesas variáveis, o método auxilia as empresas no controle de seus preços e lucratividade.

SEGUIMENTO MADEIREIRO

De acordo com o Estudo Setorial da Associação Brasileira da Indústria de Madeira (ABIMC) de 2022, o setor madeireiro é vital para a economia global, contribuindo significativamente para diversos setores. Em 2022, a indústria de produtos de madeira processada mecanicamente gerou um valor bruto de produção de R\$ 26,8 bilhões e um superávit comercial de US\$ 3,6 bilhões, representando 5,8% do total do país.

O setor madeireiro é altamente versátil, com a madeira sendo usada em várias aplicações, como construção civil, fabricação de móveis e na indústria de papel. Em 2021, o Brasil produziu e exportou grandes quantidades de madeira serrada de coníferas, compensados, portas, molduras, pisos e pellets, destacando-se como um dos principais exportadores globais de molduras de madeira e compensado de coníferas (Nunes, Melo e Teixeira, 2022).

Além de sua importância econômica, o setor madeireiro é essencial para a geração de empregos tanto em áreas rurais quanto urbanas, contribuindo para o desenvolvimento econômico local. A madeira é também uma alternativa sustentável a materiais sintéticos, reforçando o papel do setor na busca por soluções ecologicamente responsáveis (ABIMC, 2022).

METODOLOGIA

A pesquisa é de natureza aplicada, com objetivos descritivos e analíticos, e adota uma abordagem quantitativa. O delineamento metodológico é o de estudo de caso, tendo como unidade de análise uma microempresa do setor madeireiro, cujo locus da pesquisa situa-se no município de Imbituva, localizado na região Centro-Sul do estado do Paraná, selecionada por critérios de acessibilidade e disponibilidade de informações.

Os dados utilizados são de natureza documental, extraídos dos registros contábeis e operacionais da empresa, incluindo informações sobre custos de produção, despesas operacionais e receitas. Após a coleta, os dados foram sistematizados em planilhas eletrônicas para a apuração dos custos diretos e indiretos do processo produtivo.

A análise compreendeu o mapeamento das atividades produtivas, a apuração

do custo total de produção e a aplicação do método de precificação por mark-up, permitindo a comparação entre o preço de venda ideal, orientado por custos, e o preço efetivamente praticado no mercado. Adicionalmente, foram elaboradas Demonstrações do Resultado do Exercício (DRE) em diferentes cenários de precificação, com o objetivo de avaliar os impactos das estratégias adotadas sobre a eficiência econômica e o desempenho financeiro da empresa.

RESULTADOS E DISCUSSÕES

A empresa analisada, localizada em Arroio Grande, Imbituva, Paraná, é uma pequena empresa do setor madeireiro especializada na produção de diferentes tipos de madeira, incluindo madeira para pallets de primeira e segunda qualidade, madeira para construção e madeira grossa. Operando sob o regime do Simples Nacional, a empresa se beneficia de maior flexibilidade tributária.

O estudo mapeou o processo produtivo da empresa, que começa com a verificação dos pedidos e o pedido da tora de madeira, seguida pelo processamento e divisão da madeira em produtos e subprodutos, garantindo eficiência e qualidade. O organograma apresentado na imagem 1 ilustra todas as etapas do processo, começando com a entrada da matéria-prima e seguindo até a emissão da nota fiscal e a entrega do produto final. Ele destaca a complexidade e o controle necessários para garantir uma operação eficiente.

FIGURA 1 - Processo Operacional

FONTE: Dados da pesquisa (2025).

Cada etapa do processo produtivo tem um tempo específico, que varia conforme o produto. Para uma análise precisa, foi estabelecida uma metragem padrão de 30 metros para todos os produtos, permitindo uma comparação justa dos tempos de produção, eficiência e custos.

A tabela 2 a seguir apresenta informações detalhadas sobre o tempo necessário para a produção de cada produto, oferecendo uma visão clara das variações e especificidades de cada etapa do processo produtivo.

TABELA 2 - ANÁLISE DAS ETAPAS PRODUTIVAS

Processo	Quantidade em Metros	Quantidade de funcionários	Horas para produzir	Luz	Funcionários
Madeira para pallet de 1°					
Traçar Madeira	30 m	2	08 hrs	R\$ -	R\$ 240,00
Serra Bloqueadeira	30 m	3	08 hrs 30 min	R\$ 108,47	R\$ 350,50
Serra Múltipla	30 m	6	16 hrs 30 min	R\$ 211,90	R\$ 1.361,00
Destopadeira	30 m	4	12 hrs 30 min	R\$ 160,74	R\$ 660,00
Empacotamento	30 m	2	08 hrs 30 min	-	R\$ 233,75
Madeira para pallet de 2°					
Traçar Madeira	30 m	2	08 hrs	R\$ -	R\$ 240,00
Serra Bloqueadeira	30 m	3	07 hrs	R\$ 91,00	R\$ 290,00
Serra Múltipla	30 m	6	15 hrs	R\$ 195,00	R\$ 1.237,50
Destopadeira	30 m	4	10 hrs 30 min	R\$ 133,90	R\$ 552,00
Empacotamento	30 m	2	08 hrs 30 min	-	R\$ 233,75
Madeira para Construção					
Traçar madeira	30 m	2	08 hrs	R\$ -	R\$ 240,00
Serra bloqueadeira	30 m	3	07 hrs 30 min	R\$ 94,90	R\$ 310,00
Serra multipla	30 m	6	12 hrs 35 min	R\$ 160,55	R\$ 1.031,00
Destopadeira	30 m	4	08 hrs 30 min	R\$ 107,90	R\$ 467,50
Madeira grossa					
Traçar madeira	30 m	2	08 hrs	R\$ -	R\$ 240,00
Serra bloqueadeira	30 m	3	04 hrs	R\$ 52,00	R\$ 165,00
Serra multipla	30 m	6	08 hrs 30 min	R\$ 107,90	R\$ 701,00
Destopadeira	30 m	4	05 hrs 30 min	R\$ 68,90	R\$ 302,50

FONTE: Dados da pesquisa (2025).

A análise dos dados obtidos revela uma visão detalhada dos custos e tempos envolvidos nos processos produtivos de cada tipo de madeira. É importante destacar que, entre os custos dos funcionários, está incluída a participação dos dois sócios, que contribuem diretamente para o processo produtivo. Além disso, alguns processos de produção não são realizados de maneira contínua; ao contrário, cada etapa é executada de forma sequencial, iniciando com um procedimento e, após a sua conclusão, prosseguindo para o próximo.

O tempo de cada processo foi calculado com base nas estimativas fornecidas pelos sócios, que têm experiência prática e conhecimento das operações diárias. O custo relacionado aos funcionários foi calculado levando em conta os salários que eles recebem, garantindo uma representação precisa dos custos laborais envolvidos. Da mesma forma, o custo da energia elétrica foi calculado com base no gasto mensal da empresa, sendo então dividido para obter uma média diária, que foi posteriormente rateada de acordo com o tempo dedicado a cada etapa do processo produtivo.

Esses cálculos detalhados e rateios permitiram uma análise mais precisa dos custos e tempos de produção, facilitando a identificação de áreas onde a eficiência pode ser melhorada e contribuindo para uma gestão mais eficaz dos recursos da empresa.

Para estruturar os custos da atividade madeireira, foram identificados e classificados os gastos em fixos e variáveis, bem como despesas fixas e variáveis. A coleta desses valores permitiu uma análise detalhada dos impactos financeiros ao longo do tempo.

As despesas fixas, como serviços de contabilidade, retirada de sócios, e aluguel, permanecem constantes. O maior componente fixo é a retirada de sócios, que é R\$ 20.000,00 por mês. O aluguel, embora relativamente estável, pode ser otimizado. As despesas variáveis, como impostos sobre vendas e manutenção de equipamentos, flutuam conforme o nível de produção e vendas. Por exemplo, os impostos sobre vendas variam entre R\$ 9.188,10 e R\$ 16.125,27, refletindo a variação nas receitas.

Os custos fixos, como energia elétrica e salários, mostraram variações significativas, especialmente no custo de energia elétrica, que flutua de acordo com a produção. As despesas variáveis, como matéria-prima e tratamento de madeira, variam conforme a demanda e a produção, apresentando picos e quedas ao longo do período analisado. A aquisição de maquinário ocorre esporadicamente e reflete investimentos em equipamentos.

A análise das receitas da empresa revelou que as receitas provêm tanto de produtos principais, como diferentes tipos de madeira, quanto de subprodutos, como serragem e lixo. Os produtos principais, especialmente a madeira para pallets de primeira qualidade, geraram a maior parte das receitas, com valores variando de R\$ 41.000,00 a R\$ 72.000,00. Outros produtos, como madeira para construção e madeira grossa, mostraram maior volatilidade nas receitas, influenciada pela demanda do mercado.

Os subprodutos, como serragem e lixo, contribuíram de forma mais estável, com a serragem gerando receitas entre R\$ 6.800,00 e R\$ 13.860,00, e o lixo entre R\$ 11.000,00 e R\$ 18.630,00. A lenha, por outro lado, apresentou receita mínima e esporádica.

Atualmente, a empresa madeireira define o valor de venda de seus produtos com base nos preços de mercado, avaliando aproximadamente os custos para

determinar a lucratividade. Embora prática, essa abordagem pode não garantir a precisão necessária para alcançar a rentabilidade desejada, especialmente em um mercado competitivo.

A análise dos custos e despesas indicou que a melhor estratégia para a empresa é utilizar o método de cálculo de preço de venda via mark-up. Esse método permite que todos os custos, despesas e a margem de lucro desejada sejam considerados na formulação do preço final, oferecendo um controle mais preciso sobre a rentabilidade e permitindo ajustes rápidos conforme variações de custos e condições de mercado.

A tabela 3, a seguir, apresenta os resultados financeiros da empresa, levando em conta o uso do mark-up. Ela proporciona uma visão detalhada da composição dos custos, despesas e margem de lucro, evidenciando o impacto do mark-up nas finanças da empresa.

TABELA 3 - RESULTADO MARK-UP

Classificações	Resultado em reais (R\$)	Resultado em porcentagem (%)
Faturamento Médio	R\$ 122.816,75	-
Despesas Fixas	R\$ 7.153,65	0,06
Despesas Tributárias	R\$ 16.240,98	0,13
Despesas Comerciais	R\$ 12.127,23	0,10
Margem Desejada	R\$ 10.000,00	0,08
MARK-UP	-R\$ 45.520,86	1,59

FONTE: Dados da pesquisa (2025).

A análise dos resultados financeiros da empresa, utilizando o método de mark-up, revelou um cenário detalhado. Com um faturamento médio mensal de R\$ 122.816,75, as despesas fixas correspondem a 6% desse valor, o que demonstra uma estabilidade nos custos operacionais. As despesas tributárias representam 13% do faturamento, refletindo o impacto significativo dos impostos no setor madeireiro, enquanto as despesas comerciais somam 10%, destacando o investimento da empresa em marketing e vendas.

A empresa almeja uma margem de lucro de 8%, porém, o mark-up negativo de 1,59% (-R\$ 45.520,86) indica dificuldades em alcançar essa rentabilidade. Esse resultado aponta para a necessidade de ajustes na estrutura de custos, estratégias de precificação e políticas de venda para evitar perdas financeiras e garantir a sustentabilidade do negócio.

A tabela 4 a seguir apresenta a precificação ideal de cada produto, calculada com base na análise detalhada de custos diretos e indiretos, integrando o método de mark-up para garantir a margem de lucro desejada e a viabilidade financeira da empresa.

TABELA 4 - PRECIFICAÇÃO IDEAL COM BASE NA ANÁLISE DE CUSTOS E MARK-UP

Produtos	Custos Diretos		Custos Indiretos		Custo Total	Custo unitário por M	Preço de Venda Ideal
Pallet 1ª	R\$	10.147,50	R\$	5.699,17	R\$ 21.699,17	R\$ 528,22	R\$ 839,31
Pallet 2ª	R\$	10.065,00	R\$	4.924,48	R\$ 20.704,48	R\$ 499,65	R\$ 793,91
Madeira para Construção	R\$	1.887,50	R\$	3.862,35	R\$ 7.002,35	R\$ 191,66	R\$ 304,54
Madeira Grossa	R\$	1.581,94	R\$	2.804,03	R\$ 5.321,70	R\$ 146,20	R\$ 232,30

FONTE: Dados da pesquisa (2025).

Embora o cálculo indique o preço ideal para comercialização, a empresa vende seus produtos por um valor um pouco menor, devido à concorrência e ao preço de mercado da localidade. A seguir, será apresentada a tabela 5, que compara o preço ideal calculado com o preço efetivamente praticado pela empresa, destacando a diferença entre eles.

TABELA 5 - VARIAÇÃO ENTRE PREÇO IDEAL E PREÇO COMERCIALIZADO

Preço de Venda Ideal	Valor comercializado	Diferença
R\$ 839,31	R\$ 680,00	R\$ 159,31
R\$ 793,91	R\$ 600,00	R\$ 193,91
R\$ 304,54	R\$ 250,00	R\$ 54,54
R\$ 232,30	R\$ 200,00	R\$ 32,30

FONTE: Dados da pesquisa (2025).

As diferenças de preço refletem a estratégia da empresa de ajustar seus valores para permanecer competitiva no mercado local, que possui mais de 20 concorrentes no mesmo setor. Fixar preços muito acima da média poderia resultar na perda de clientes e redução da receita. Portanto, a empresa adota preços menores que o ideal calculado, garantindo sua permanência no mercado e a continuidade dos negócios, essencial para sua sustentabilidade em um ambiente altamente competitivo.

A análise das duas Demonstrações de Resultado do Exercício (DRE), com base nos preços de venda comercializado e ideal, revela as diferenças no desempenho financeiro que a empresa poderia enfrentar em cada abordagem de precificação. As DREs detalhadas para ambos os cenários serão apresentadas a seguir.

TABELA 6 - DRE DE ACORDO COM PREÇO COMERCIALIZADO

DEMOSNTRAÇÃO DO RESULTADO em 01/08/2023 e 31/07/2024	
Receita Bruta de Vendas	R\$ 1.473.801,00
(-) Deduções e Impostos	-R\$ 166.876,69
= Receita Líquida	R\$ 1.306.924,31
(-) Custos de Vendas (CPV/CMV/CSP)	-R\$ 753.155,81
= Lucro Bruto	R\$ 553.768,51
(-) Despesas Fixas	-R\$ 335.843,80
(-) Outras Despesas	-R\$ 109.588,74
(+) Outras Receitas	R\$ -
(-) Despesas Financeiras	R\$ -
(+) Receitas Financeiras	R\$ -
(=) Resultado Antes do IR/CSLL	R\$ 108.335,97
(-) IR/CSLL	14,7%
(=) Resultado Líquido do Exercício	R\$ 92.410,58

FONTE: Dados da pesquisa (2025).

TABELA 7: DRE DE ACORDO COM PREÇO IDEAL

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO		
em 01/08/2023 e 31/07/2024		
Receita Bruta de Vendas	R\$	1.721.221,57
(-) Deduções e Impostos	-R\$	194.891,81
= Receita Líquida	R\$	1.526.329,76
(-) Custos de Vendas (CPV/CMV/CSP)	-R\$	753.155,81
= Lucro Bruto	R\$	773.173,96
(-) Despesas Fixas	-R\$	335.843,80
(-) Outras Despesas	-R\$	109.588,74
(+) Outras Receitas	R\$	-
(-) Despesas Financeiras	R\$	-
(+) Receitas Financeiras	R\$	-
(=) Resultado Antes do IR/CSLL	R\$	327.741,42
(-) IR/CSLL		14,7%
(=) Resultado Líquido do Exercício	R\$	279.563,43

FONTE: Dados da pesquisa (2025).

A análise das DREs revela que, com o preço de venda comercializado, a empresa obtém uma receita líquida de R\$ 1.306.924,31 e um lucro líquido de R\$ 92.410,58. No cenário ideal, com um preço ajustado para maximizar o lucro, a receita líquida sobe para R\$ 1.526.329,76, gerando um lucro líquido de R\$ 279.563,43. Essa diferença de 33% na receita líquida e o aumento expressivo no lucro mostram que a adoção do preço de venda ideal poderia melhorar significativamente a rentabilidade da empresa.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este estudo teve como objetivo geral analisar o processo produtivo de uma empresa madeireira em Imbituva - PR, com foco na identificação dos custos de produção e na determinação da precificação dos produtos, considerando o custo operacional identificado. Para tanto, foram mapeadas as atividades produtivas da empresa, identificados os custos diretos e indiretos, e aplicado o método de precificação via mark-up para calcular o preço ideal dos produtos.

A análise revelou que a empresa atualmente adota uma prática de precificação

baseada nos preços de mercado local, o que a mantém competitiva. Contudo, ao comparar essa abordagem com o preço ideal calculado por meio do mark-up, observou-se que o lucro poderia aumentar significativamente se o preço ideal fosse adotado. O preço de venda ideal, no entanto, é consideravelmente mais alto que os praticados na região, o que poderia comprometer a competitividade da empresa em um mercado saturado.

Além disso, o estudo identificou diversas oportunidades de otimização de custos, que poderiam ajudar a empresa a reduzir suas despesas e, assim, permitir a adoção de preços mais competitivos. Entre as sugestões está a implementação de um programa de manutenção preventiva de máquinas e equipamentos, especialmente durante os meses de menor demanda (dezembro e janeiro). Essa medida poderia reduzir custos inesperados de manutenção e prolongar a vida útil dos ativos, evitando interrupções não planejadas na produção e garantindo que a operação seja retomada de forma plena no início do novo ano.

Outra área de possível redução de custos é a reorganização do espaço físico da empresa. Atualmente, a empresa aluga um terreno adicional apenas para armazenar matéria-prima e traçar a madeira. No entanto, uma análise mais detalhada sugere que, com uma reorganização eficiente, essas atividades poderiam ser realizadas no terreno principal da empresa, eliminando a necessidade de pagar aluguel por um espaço extra, sem prejudicar a operação.

A pesquisa também propõe uma estratégia de compra mais eficiente, como a aquisição de serras e outros equipamentos em grande escala, para aproveitar descontos por volume e mitigar o impacto da flutuação de preços, resultando em economia adicional a médio e longo prazo.

Outra hipótese de melhoria identificada durante o estudo diz respeito à modernização da infraestrutura elétrica da empresa, com o objetivo de aumentar a capacidade de energia disponível para operar todas as máquinas simultaneamente. Atualmente, a produção é limitada pela capacidade de energia elétrica, o que impede que o maquinário funcione em seu pleno potencial. Ao aumentar o padrão de luz, seria possível acelerar o processo produtivo e aumentar a eficiência operacional.

No entanto, essa estratégia envolve um investimento significativo tanto na infraestrutura elétrica quanto na contratação de mão de obra adicional para operar o aumento da produção. Portanto, a implementação dessa melhoria exigiria uma análise mais aprofundada de viabilidade econômica, uma vez que a empresa precisaria

avaliar se o aumento da capacidade produtiva geraria retorno financeiro suficiente para cobrir os custos de investimento e manutenção.

O presente estudo oferece contribuições importantes para a empresa analisada e, potencialmente, para o setor madeireiro. Primeiramente, ele destaca a relevância de alinhar a precificação com os custos reais da produção, utilizando o método de mark-up como uma ferramenta para garantir que todos os custos sejam incorporados no preço de venda. Além disso, o mapeamento do processo produtivo permitiu identificar pontos de ineficiência que podem ser melhorados para reduzir custos e aumentar a lucratividade da empresa.

Entre as limitações do estudo, destaca-se o fato de que os dados utilizados para a análise foram baseados em estimativas fornecidas pelos sócios da empresa, o que pode introduzir certo grau de subjetividade nos resultados. Além disso, o estudo foi restrito a uma única empresa, o que limita a generalização dos resultados para outras empresas do setor madeireiro com estruturas de custos e contextos operacionais diferentes.

Sugere-se que pesquisas futuras realizem comparações entre empresas do mesmo setor, aplicando diferentes métodos de custeio para verificar sua eficácia em diferentes contextos. Além disso, estudos longitudinais que acompanhem as variações sazonais dos custos e receitas poderiam oferecer uma visão mais detalhada do impacto das flutuações de demanda no setor. Também seria relevante expandir a análise para outras regiões e setores industriais com características produtivas similares, permitindo uma comparação mais ampla dos métodos de precificação.

REFERÊNCIAS

ARAÚJO, J. S. et al. **A análise custo-volume-lucro como ferramenta gerencial para tomada de decisão: um estudo de caso em uma indústria alcooleira do estado da Paraíba.** Anais do Congresso Brasileiro de Custos - ABC, 2016.

BERNARDI, L. A. **Formação de Preços - Estratégias, Custos e Resultados**, 5ª edição. Grupo GEN, 2017.

BRANDA, F.; MAROZZO, F.; TALIA, D. Ticket Sales Prediction and Dynamic Pricing Strategies in Public Transport. **Big Data and Cognitive Computing**, [s. l.], v. 4, n. 4,

CREPALDI, S. A.; CREPALDI, G.S. **Contabilidade de Custos.** Grupo GEN, 2023.

DRURY, C. **Management and cost accounting**. 10th ed. Andover: Cengage Learning, 2018.

DUBOIS, A. **Gestão de Custos e Formação de Preços - Conceitos, Modelos e Ferramentas**, 4 ed. São Paulo. Atlas, 2019

GONÇALVES, I. Á.; BOOSTEL, I; JR., L S.; et al. **Gestão de Recursos, Custos e Formação do Preço de Venda**. Grupo A, 2021.

GONZALEZ, J. A. A. Economic vs. Financial Pricing of Timber and Its Probable Impact on National Accounts: The Costa Rican Case, 1980–92. In: **Environmental Sustainability**. [S. l.]: CRC Press, 1997.

HINTERHUBER, A. Pricing strategy and practice. **Journal of Business Strategy**, v. 37, n. 5, p. 13–22, 2016.

HINTERHUBER, A.; LIOZU, S. **Pricing strategy and practice: a practitioner's guide**. London: Routledge, 2020.

HOLLENSEN, S. **Marketing management: a relationship approach**. London: McGraw-Hill, 2006.

HORNGREN, C. T.; DATAR, S. M.; RAJAN, M. V. **Cost accounting: a managerial emphasis**. 16th ed. Harlow: Pearson, 2021.

INGENBLEEK, P. T. M. Value-informed pricing in its organizational context: literature review, conceptual framework, and directions for future research. **Journal of Product & Brand Management**, [s. l.], v. 16, n. 7, p. 441–458, 2007.

KANT, S. Market, timber pricing, and forest management. **The Forestry Chronicle**, [s. l.], v. 86, n. 5, p. 580–588, 2010.

KAPLAN, R. S.; ATKINSON, A. A. **Advanced management accounting**. 3rd ed. Upper Saddle River: Pearson, 2015.

LAITINEN, E. K. Financial performance and firm growth of SMEs. **Journal of Small Business Management**, v. 57, n. 2, p. 1–23, 2019.

LI, W. Pricing Strategies in a Dynamic Market. In: LI, W. (org.). **Strategic Management Accounting in a Network Economy**. Singapore: Springer Nature, 2023. p. 183–209.

MARTINS, E. **Contabilidade de custos**. 11. ed. São Paulo: Atlas, 2018.

OECD. **Enhancing the contributions of SMEs in a global and digitalised economy**. Paris: OECD Publishing, 2017.

PORDEUS, A. O.; STROPARO, T. R. Significações da implantação de ações ecoinovadoras em empresas do ramo madeireiro da região Sul do Estado do Paraná. **Entrepreneurship**, [s. l.], v. 5, n. 2, p. 56–62, 2021.

STAZIACKI; STROPARO, T.R. Target costing: aplicabilidade na formação do preço de venda. **Cadernos de InterPesquisas**, v. 1, p. 186-202, 2023.

SAXENA, R. **Marketing management**. 4th edition. New Delhi: Tata McGraw-Hill, 2009.

SHIM, J. K.; SIEGEL, J. G. **Managerial accounting**. New York: McGraw-Hill Education, 2016.

SILVA RAMOS, M. P.; STROPARO, T. R.; CORDEIRO, G. Inovações tecnológicas em empresas madeireiras do município de Imbituva/PR: uma análise sob à égide da teoria evolucionária. **Revista Ibero-Americana de Humanidades, Ciências e Educação**, [s. l.], v. 7, n. 11, p. 859–878, 2021.

STROPARO, T.R; HRYCYNA, H.M. EcoInovação, Inteligência Artificial E Internet Das Coisas Na Cadeia De Valor Do Mel E Da Erva-Mate: Repercussões E Perspectivas Para A Sustentabilidade.. In: Anais do do Congresso Brasileiro Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia. **Anais...Diamantina(MG)** Online, 2024.

VEIGA, W E.; SANTOS, F. **Contabilidade de Custódia - Gestão em Serviços, Comércio e Indústria**. Grupo GEN, 2016.

YANASE, J. **Custos e formação de preços**, 1ª edição. Editora Trevisan, 2018.

YANG, C.; FENG, Y.; WHINSTON, A. Dynamic Pricing and Information Disclosure for Fresh Produce: An Artificial Intelligence Approach. **Production and Operations Management**, [s. l.], v. 31, n. 1, p. 155–171, 2022.

ZIELINSKI, F.; STROPARO, T.R. Método de custeio do ciclo de vida adicionado (CCV Add) como alternativa de avaliação de ativos biológicos: uma análise comparativa com o Fair Value. **Revista de Gestão e Secretariado**, v. 14, n. 1, p. 781-801, 2023.